

SHAÑARAQ TÁRBIYASI HÁM ONIÑ BALA PSIXOLOGİYASINA TÁSIRI

Nagmetova Dinara Bisenbay kızı - University of Innovation Technologies
talabası

Nurabullaev Tanirbergen Allambergenovich - University of Innovation
Technologies v.b.dotsenti

Annotatsiya: Bul teziste perzent tárbiyasında ata-ana awızbirshiliginiñ psixologiyalıq áhmieti hám shañaraq ortalığıniñ bala shaxsı qáliplesiwindegi ornı sáwlelendirilgen. Izertlewde shañaraqlıq tárbiyanıñ sistemalı xarakteri, ananıñ ruwxıy-intellektuallıq potencialı hám ata-ana arasındağı óz-ara múnásibetlerdiñ bala minez-qulqına tásiri tallanadı. Sonday-aq, zamanagóy jámiyette shañaraqlıq tárbiyanı shólkemlestiriwdiñ pedagogikalıq-psixologiyalıq principiери tiykarlap berilgen.

Annotation: This thesis reflects the psychological significance of parental harmony in child-rearing and the role of the family environment in the formation of a child's personality. The study analyzes the systematic nature of family upbringing, the mother's spiritual and intellectual potential, and the impact of parental relationships on child behavior. Furthermore, the pedagogical and psychological principles of organizing family upbringing in modern society have been substantiated.

Tayanish sózler: tárbiya, perzent, psixologiya, shañaraq, ortalıq, sociallıq tarmaqlar, ata-ana, mashqala, sheshim.

Keywords: upbringing, child, psychology, family, environment, social networks, parents, problem, solution.

Perzent tárbiyasında ata-ananıñ bir jaǵadan bas shıǵarıwı, olardıñ bul baǵdarda awızbirshilikte bolıwı úlken áhmiyetke iye. Ata-analar ilajı barınsha perzentleri mektepti pitkerip, birar kásip-óner iyelegenshe yamasa joqarı oqıw ornına oqıwǵa kirgenshe, ǵárezsiz turmısqa qadem qoyǵansha olardıñ hár bir háreketin názerden qashırmay, kóbirek qızıǵıp, sorastırıp turıwları talap etiledi. Bunda tárbiyalıq násiyatlar, úgit-násiyatlar júdá náziklik penen balanıñ shaxsiyatına,

namısına tiymeytuǵın tárizde alıp barılıwı lazım. Jaslıǵınan tárbiyasına, islegen hár bir isine ata-anasınıń biypárwa qaramaǵanın sezgen perzent aqır-aqıbet olardıń aytqanın kókirek penen qabıl etetuǵın hám tásirine kiretuǵın bolıp baradı."

Máhállelerde alıp barılǵan izertlewlerden sonday nárse málim boldı: perzentler tárbiyasına bolǵan itibar qanshelli úlken bolsa, onıń nátiyjesi de sonshallı joqarı boladı. Shańaraqlıq tárbiya degende ata-analardıń óz turmısları, turmıs tárizleri tiykarında bala shaxsında dúnya qaras tiykarları, siyasiy, ádep-ikramlılıq, estetikalıq hám basqa social faktorlardı qalıplestiriw maqsetinde sistemalı, izbe-iz, ideyalıq hám ruwxıylıq tásir kórsetiw processı túsiniledi. Biraq, bunda jámiyetimiz rawajlanıwı múnásibeti menen shańaraq, onıń bárshe turmıslıq basqıshları keskin ózgerislerge ushırap atırǵanlıǵı hám esten shıǵarmaslıq kerek. Milletlerdiń tariyxiy, milliy hám regional ózgesheliklerin esapqa alǵan halda shańaraqlar rawajlanıwı ulıwma hám menshilik rawajlanıwlar tiykarında shańaraqlıq tárbiyanı maqsetke muwapıq jaqsılaw tiyis. Bul mámleketimizdiń shańaraqta jas áwladtı hár tárepleme kamal taptırıw processinde qaratilǵan ilimiy hám ámeliy usınıslarınan biri. Házirgi zaman rawajlanıwı hár bir shaxstan waqıyalıqtı tuwrı túsiniwdi, juwmaq shıǵarıwdı, ádep-ikramlılıq páklikti hám sezimlik- nervlıq shidamlılıqtı, jámiyetimiz turmısınıń bárshe salalarında bekkem hám aktiv bolıwın talap etpekte.

Bizge belgili, shaxstıń bunday social, emocional, minez-qulıq hám basqa sipatlarına shańaraq tiykar saladı, qalıplestiredi hám kamal taptıradı.

Shańaraqta balalarımız ata-anasınıń bir-birine bolǵan qatınasına qarap, izzet-húrmetti hám munasebtine úyrenip baradı. Eger ata-analarımız bir-birine miyirban bolsa, shiyrin sózli bolsa, balalar da buǵan kónigedi hám sonday munasebetlerge úyrenedi. Maselen, ómirlik joldasımızdı jumısqa gúzetip atırǵanda: «Jaqsı barıp keliń, ákesi» yamasa jumıstan qaytqanda: «Jumıslarıńız jaqsı boldı ma, ákesi?» dep kulimsirep gúzetsek hám kútip alsaq, úydegi ulı-qızlarımız da ananıń bul háreketin kórip, ákesine bolǵan húrmeti artadı. Ata-ananı húrmetlew kerek ekenin

túsine baslaydı. Hár bir istin ózine tán belgili nizam -qagidaları bolğanınday, bala tárbiyasınıń da ózine tán bir qatar áhmiyetli qonun-qaidaları bar. Olara ámel qılıw tárbiya jumısınıń nátiyjeli bolıwın támiyinleydi hám olar tómendegiler:

- Tárbiya bir maqsetke qaratılğan bolıwı tiyis;
- Tárbiya turmıs hám miynet penen, Ózbekstannıń gárezsizligi hám gúllenp-jasnawı jolında qılınıp atırğan pidayı isler menen baylanıslı bolıwı;
- Shaxstı jámaátte hám jámaát arqalı tárbiyalaw;
- Tárbiyada bala shaxsın húrmet qılıw hám oğan talapshań bolıw;
- Tárbiya jumıslarınıń izbe-izligi, turaqlılıǵı hám birligi;
- Tárbiyada oqıwshılardıń jasın hám ózine tán qásiyetlerin esapqa alıw.

Keleshegimizdiń qanday bolıwın házirgi kúnde bir tárbiyalanıp atırğan jaslarǵa baylanıslı. Bunday úlken wazıypanı ámelge asırıwshı, materiallıq hám ruwxıylıq baylıqlardı dóretiwshı tiykar shańaraq. Shańaraq jámiyettń baslawish social buwini sipatında quramalı sostavqa iye bolıp, ol óz xızmetinde shańaraq aǵzalarınıń ıqtiyaji hám uqıplılıǵı, túrli xızmetiniń maqset hám wazıypaların ǵana emes, bálki tárbiyalıq xızmetin hám sáwlelendiredi. Onıń quramalı hám kóp qırli xızmetiniń turmıslılıǵı eki tárepleme.

-Birinshiden, jámiyettń kishi bir bólegi social ózgerislerin óte sezgirlik penen ilǵap alatuǵın, ózinde sáwlelendiretuǵın belgi. Soǵan tiykarlanıp shańaraqılıq tárbiyanı social tárbiyanıń tiykarǵı bóleklerinen biri dep esaplaw tiyis.

-Ekinshiden, shańaraq quramalı hám kóp qırli xızmeti onıń wazıypaları hám dúzilisine, social xızmetlerine, olardıń bárshe qızıǵıwlarına, ıqtiyajları hám múnásibetlerine baylanıslılıǵın názerde qashırmaslıq kerek.

Shańaraq jámiyettiń sociallıq ózgerislerdi birinshilerden bolıp ózinde sáwlelendiriwshi sezgir buwını. Keleshek áwladtıń ruwxiy kelbeti búgingi shańaraqtaǵı tárbiyalıq ortalıq dárejesi menen belgilenedi. Shańaraq tárbiyası sociallıq tárbiyanıń ajıralmas bólegi bolıp, ol shaxstıń emocionallıq turaqlılıǵın hám sociallıq belsendiligin támiyinlewshi tiykarǵı faktor esaplanadı. Sol sebepli shańaraqlarda salamat psixologiyalıq ortalıqtı jaratıw hám ata-analardıń pedagogikalıq mádeniyatın arttırıw jámiyet rawajlanıwınıń kepili esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

- 1) I.Alqarov, R.Mamatqulova, X.Norqulov. Shaxs va oila tarbiyasining pedagogikasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2009,
- 2) Фитрат А. Оила ёки оила бошқариш тартиблари//Масъул муҳаррир: Д. А. Алимова. Таржима ва изохлар муаллифи И. Воҳидов, — 2-ичи нашр—Т.: «Маънавият». 2000